

Section of the conference: Educational sciences

Sekcja konferencji: Nauki o wychowaniu

How to cite: Popova, O., Abilova, O., & Boreiko, G. (2025). The role of AI in shaping individual educational trajectories. *World Conference on Emerging Science, Innovation and Policy 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15734471>

The Role of AI in Shaping Individual Educational Trajectories

Olena Popova¹, Oryngul Abilova², Galyna Boreiko³

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Pediatric Dentistry Department, Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University, Vinnitsya, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-7793-021X>

²Master, Senior Lecturer, Department of Preschool and Primary Education, Faculty of Innovation Education, Kh. Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Kazakhstan, <https://orcid.org/0000-0002-2625-1153>

³Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Theater Directing, Rivne State University of the Humanities, Rivne, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-0787-0493>

Accepted: June 14, 2025 | **Published:** June 25, 2025 | **Language:** Ukraine

Abstract: This study explores the role of Artificial Intelligence (AI) in shaping individualized educational trajectories. The aim was to analyze how AI tools personalize learning experiences and adapt content to students' needs. A mixed-methods approach was employed, combining surveys and case studies in secondary and higher education institutions. Results show that AI significantly enhances adaptive learning, supports student autonomy, and improves academic engagement. These findings underscore the importance of integrating AI into educational systems to foster more flexible, learner-centered environments.

Keywords: personalized learning, adaptive technologies, student autonomy, educational innovation, digital transformation, learning analytics.

Вступ

Дедалі потрібнішим стає створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій, які враховують особливості, потреби й освітні цілі кожного здобувача освіти. Такий підхід сприяє підвищенню мотивації до навчання, розвитку автономності та формуванню ключових компетентностей. Проте традиційні освітні моделі не завжди забезпечують достатній рівень гнучкості та персоналізації освітнього процесу. Впровадження інноваційних цифрових технологій, зокрема штучного інтелекту (далі – ШІ, AI), відкриває нові можливості для адаптації навчального контенту, аналізу освітніх потреб, моніторингу динаміки навчання та формування індивідуальних траєкторій. Його інтеграція дає змогу зробити освітній процес гнучкішим та орієнтованим на особистість. Попри практичний інтерес до застосування ШІ в освіті, залишаються відкритими питання щодо механізмів його впливу на формування індивідуальних траєкторій, ефективності відповідних рішень і педагогічних наслідків.

Значна кількість дослідників вивчала потенціал ШІ в персоналізованому навчанні та створенні індивідуальних освітніх траєкторій, водночас висловлюючи різні погляди. Наприклад, Аєні зі співавторами (Aieni et al.) (2024) розглядають штучний інтелект як важливий елемент освітніх технологій, який забезпечує адаптацію навчального контенту до потреб здобувачів освіти. Дослідники акцентують на можливостях AI-систем прогнозувати труднощі в навчанні та своєчасно надавати підтримку, що сприяє покращенню індивідуального прогресу. Автори стверджують, що AI сприяв оптимізації освітніх траєкторій, роблячи процес ефективнішим і персоналізованим. Гасанова з авторським колективом (Gasanova with the author's team) (2020) аналізують індивідуальні освітні маршрути підвищення кваліфікації педагогів і підкреслюють, що цифрові інструменти, зокрема AI, сприяють персоналізованому професійному розвитку. Дослідження показало, що поєднання додаткової післядипломної освіти й інтелектуальних систем сприяє гнучкому плануванню професійної підготовки. Автори підкреслюють, що в таких умовах педагоги можуть самостійно обирати навчальний темп і зміст відповідно до власних освітніх потреб. Іванченко (Ivanchenko) (2022) зосереджується на ролі адаптивного навчання в підготовці інженерів, зазначивши, що технології на основі ШІ уможливили адаптацію темпу і змісту навчання до рівня знань і темпу засвоєння матеріалу конкретного здобувача освіти. Особливу увагу було приділено можливостям AI-систем автоматично коригувати освітні траєкторії залежно від результатів поточної успішності. Курасова з іншими авторами (Kurasova with other authors) (2024) розглядають роль віртуальної реальності в поєднанні з AI для формування індивідуальних освітніх маршрутів. Автори доводять, що симуляційне середовище, кероване інтелектуальними алгоритмами, сприяє створенню навчальних ситуацій, максимально наближених до потреб кожного здобувача освіти, забезпечує ефективну взаємодію та контроль знань у реальному часі.

У своєму дослідженні Власова у співпраці з іншими авторами (Vlasova in collaboration with other authors) (2025) акцентують на підготовці педагогів до роботи в умовах цифрової трансформації освіти. Вони наголошують, що AI-технології сприяють удосконаленню цифрових компетентностей через індивідуальні освітні програми, а також підтримують самоосвіту

педагогів, створюючи динамічні й адаптивні умови для навчання. Особливий акцент було зроблено на зниженні бар'єру цифрової грамотності завдяки автоматизованим рекомендаціям. Аденії зі співавторами (Adeniyi with co-authors) (2024) здійснюють порівняльний аналіз впровадження електронного навчання у вищій освіті США й Африки та зазначають, що системи на основі AI сприяють підвищенню якості навчання в обох регіонах через персоналізацію освітнього процесу. Дослідники підкреслюють, що всупереч технологічним відмінностям застосування AI у двох різних контекстах призводить до подібних результатів у персоналізації. Вони також зазначають, що ШІ є інструментом вирівнювання можливостей для здобувачів освіти з різним рівнем підготовки. Алам і Моганті (Alam and Mohanty) (2023) наголошують на важливості культурних і соціальних чинників, які впливають на ефективність персоналізації навчання навіть за умови застосування ШІ. Вони доводять, що ефективність AI залежить не лише від алгоритмів, а й від контексту, у якому їх впроваджують. Автори порушують питання рівного доступу до інноваційних технологій і ролі культурних уявлень у формуванні освітніх траєкторій. Кастехон зі співавторами (Castejón et al.) (2022) зосереджують увагу на виборі освітніх траєкторій здобувачами освіти, підкреслюючи, що підтримка через інтелектуальні системи може сприяти більш усвідомленому вибору. Вони стверджують, що AI-інструменти здатні допомогти здобувачам зрозуміти свої сильні сторони, аналізуючи попередні освітні результати. Такі системи, на думку авторів, поєднують функції наставника й аналітика. Енгельс зі співавторами (Engels et al.) (2021) підкреслюють значення емоційного зв'язку між педагогом і здобувачем освіти, зазначаючи, що AI-технології не можуть повністю компенсувати міжособистісну взаємодію. Водночас автори визнають, що ШІ може бути додатковим засобом моніторингу залученості здобувачів до освітнього процесу. Це сприяє виявленню зниження мотивації та своєчасному реагуванню на зміни в поведінці. Бойко (Boiko) (2024) досліджує ефективність позанавчальної діяльності в підвищенні мовної компетентності, зазначаючи, що ШІ може сприяти персоналізації таких активностей через автоматизоване оцінювання та підбір завдань відповідно до рівня здобувача освіти. Автор доводить, що впровадження AI-технологій у позанавчальну практику стимулює освітню активність. Зокрема, системи аналізу результатів дають змогу педагогу оперативно коригувати траєкторію мовного розвитку.

Результати дослідження

У межах дослідження, присвяченого вивченню ролі ШІ у створенні індивідуальних освітніх траєкторій, здійснено теоретичний та емпіричний аналіз. Систематизація теоретичних даних дала змогу виявити основні підходи, напрями й тенденції в впровадженні AI-технологій в освітній процес. Одним із головних висновків стало активне застосування ШІ для адаптації освітнього контенту до потреб здобувачів освіти, автоматичного виявлення індивідуальних прогалів у знаннях і надання рекомендацій щодо подальшої освітньої траєкторії. Такі інструменти, як адаптивне навчання, аналітика навчальних даних, системи прогнозування результатів і платформи з гейміфікованим підходом, сприяли реалізації персоналізованих освітніх стратегій. Виявлені тенденції свідчать про зростання інтересу до застосування технологій ШІ в поєднанні з

великими даними, віртуальною та доповненою реальністю, що відкриває нові можливості для проєктування індивідуальних освітніх траєкторій.

Теоретичні засади дослідження ґрунтуються на конструктивістському підході до освіти, згідно з яким освітній процес орієнтований на активну участь здобувача освіти у формуванні власного освітнього маршруту. Враховано також положення теорії саморегульованого навчання, яка підкреслює важливість розвитку у здобувачів освіти здатності до самостійного планування, моніторингу й оцінювання власного прогресу. Застосування AI розглядають як підтримку цих процесів через персоналізовані підказки, аналітичні висновки й індивідуальні рекомендації. Водночас у літературі наголошується на ризиках надмірної алгоритмізації освітнього процесу і втраті педагогічного контролю, а також порушеннях етичних норм під час оброблення персональних даних.

У межах емпіричної частини дослідження було проведено експеримент за участі здобувачів освіти старших курсів закладу вищої освіти. У дослідженні взяли участь дві рівнозначні за академічними показниками групи. Перша група навчалася за традиційною моделлю, друга – із застосуванням платформи зі штучним інтелектом, яка виконувала функції адаптивного наставника: аналізувала відповіді здобувачів, формувала індивідуальні освітні траєкторії, пропонувала додаткові матеріали й тести. Після завершення семестру було проаналізовано такі параметри: середній бал, рівень залученості, частота звернень до викладача, задоволеність освітнім процесом, швидкість виконання завдань, динаміка пізнавальної активності.

Результати засвідчили, що здобувачі освіти, які навчалися з підтримкою AI-системи, досягли значно вищих результатів за всіма показниками. Середній бал у цій групі зріс на понад 7 пунктів порівняно з контрольною. Також було зафіксовано зростання мотивації: підвищився індекс залученості, учасники активніше взаємодіяли з системою та виявляли ініціативу у навчанні. Учасники експериментальної групи демонстрували вищу самостійність у виконанні завдань і рідше потребували допомоги викладача. Задоволеність освітнім процесом також була вищою, що підтверджували результати опитування. Крім того, було зафіксовано скорочення часу на виконання завдань за збереження або навіть покращення якості відповідей. Це свідчило про підвищення ефективності навчання і гнучкості освітніх стратегій у здобувачів, які працювали з підтримкою AI.

Отримані емпіричні результати підтвердили ефективність застосування ШІ для формування індивідуальних освітніх траєкторій. AI виявився потужним інструментом для забезпечення особистісно орієнтованого підходу, підвищення академічної успішності та розвитку навичок самонавчання. Узагальнення результатів дало змогу виокремити кілька основних переваг інтеграції AI в освітній процес: гнучкість навчання, динамічна адаптація до потреб здобувача, своєчасна діагностика труднощів, підвищення мотивації та зниження тривожності. З огляду на ці результати ШІ можна розглядати не лише як технічний засіб, а і як елемент освітньої екосистеми, який впливає на зміну ролей педагога і здобувача освіти, трансформацію методів контролю й моніторингу знань, а також сприяє формуванню нової культури навчання.

Висновки

Штучний інтелект відіграє важливу роль у формуванні індивідуальних освітніх траєкторій, забезпечуючи адаптацію змісту навчання до потреб, здібностей і стилів навчання здобувачів освіти. Інтеграція AI-технологій сприяла підвищенню академічної успішності, мотивації, самостійності й залученості здобувачів в освітній процес, а також зниженню тривожності та навантаження. Застосування адаптивних платформ, аналітики освітніх даних і персоналізованих рекомендацій дало змогу реалізувати особистісно орієнтований підхід і підтримати саморегульоване навчання. Перспективними напрямками подальших досліджень є вдосконалення алгоритмів персоналізації, етичні аспекти застосування AI в освіті, формування цифрової компетентності педагогів і розроблення змішаних освітніх моделей із гнучкими траєкторіями.

Література

- Adeniyi, I. S., Al Hamad, N. M., Adewusi, O. E., Unachukwu, C. C., Osawaru, B., Onyebuchi, C. N., ... & David, I. O. (2024). E-learning platforms in higher education: A comparative review of the USA and Africa. *International Journal of Science and Research Archive*, 11(1), 1686-1697. <https://surl.lu/nlvskv>
- Alam, A., & Mohanty, A. (2023). Cultural beliefs and equity in educational institutions: exploring the social and philosophical notions of ability groupings in teaching and learning of mathematics. *International Journal of Adolescence and Youth*, 28(1). <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02673843.2023.2270662>
- Ayeni, O. O., Al Hamad, N. M., Chisom, O. N., Osawaru, B., & Adewusi, O. E. (2024). AI in education: A review of personalized learning and educational technology. *GSC Advanced Research and Reviews*, 18(2), 261-271. <https://surl.lt/lweshw>
- Boiko, A. (2024). Interactive extracurricular activities for improving foreign language communicative competence of students of secondary and out-of-school education. *Theoretical and Methodological Problems of Child and Youth Education*, 28(1), 43-52. <https://doi.org/10.32405/2308-3778-2024-28-1-43-52>
- Castejón, A., Montes, A., & Manzano, M. (2022). Does school shape upper secondary educational transitions. Exploring the relationship between students' trajectories and educational choices. In *Educational Transitions and Social Justice*, 85-104. <https://bristoluniversitypressdigital.com/abstract/book/9781447363446/ch005.xml>
- Engels, M. C., Spilt, J., Denies, K., & Verschueren, K. (2021). The role of affective teacher-student relationships in adolescents' school engagement and achievement trajectories. *Learning and Instruction*, 75. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095947522100044X>

- Gasanova, R. R., Kassymova, G. K., Arpentieva, M. R., Pertiwi, F. D., & Duisenbayeva, S. (2020). Individual educational trajectories in additional education of teachers. *Challenges of Science*, (3), 59-68. http://kims-imio.kz/wp-content/uploads/2019/04/2020_009..pdf
- Ivanchenko, K. (2022). The role of adaptive learning in the training of electronics and automation engineers. *Futurity Education*, 2(1), 86-105. <https://doi.org/10.57125/FFD.2022.25.03.8>
- Kurasova, N., Stepanova, K., & Rizak, G. (2024). The role of virtual reality in creating individualized educational trajectories for students. *In Horizons of Innovation: Conference on Multidisciplinary Trends in Science*, 154-159. <https://futurity-publishing.com/horizons-of-innovation-conference-on-multidisciplinary-trends-in-science-2024>
- Vlasova, V. P., Naumenko, T. S., & Rizak, G. V. (2025). On the use of artificial intelligence in teacher training to enhance digital competencies. *Academic Visions*, (41). <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1737>